

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyevich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva

O'qituvchi

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti

Toshkent, O'zbekiston

Nazoshka9300@gmail.com

Barnoxon Abdulazizovna Pulatova

2-bosqich magistranti

Adabiyotshunoslik (ingliz tili) mutaxassislik

b.pulatova87@mail.ru

ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235249>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola Abdulrazzoq Gurnahning “Paradise” (Jannat) asari syujeti bilan Qur’oni Karimda keltirilgan “Yusuf” qissasi o’rtasidagi o’xshash va farqli jihatlarini o’rganadi. Ikki manba qahramonlari taqdiri bir-biriga muqoyasa qilinadi. Shu bilan birga, Gurnah o’z asarida murojaat qilgan muhim mavzularga atroflicha baho berilib, uning diniy va dunyoviy umumiylikiga izoh keltiriladi.

Tayanch so’zlar: Jannat, “Yusuf” qissasi, Qur’oni Karim, din, mushtaraklik

АННОТАЦИЯ

Данная статья изучает сходность и различия между произведениями А.Гурнаха “Рай” и повестью Юсуфа из Корана. Судьба двух героев произведения сопоставляется с друг друга. Одновременно, Гурнах в своем произведении обращается актуальным темам современности и комментирует и религиозную и светскую общность.

Ключевые слова: Рай, повесть Юсуфа из Корана, религия, общность.

ABSTRACT

This article studies the similarities and differences between the plot of Abdulrazak Gurnah’s “Paradise”, and the story of “Yusuf” in the Holy Kuran. The fate of the heroes of two sources is compared, and its religious, secular generalities are explained as well. At the same time, selected themes addressed by Gurnah in his work are evaluated in detail.

Key words: Paradise, Story of Yusuf in Koran, religion, generality

Jahon adabiyotida Zanzibar yozuvchisi Abdulrazzoq Gurnah (1948-yil tug’ilgan) ning “Jannat” asari (1994-yil yozilgan) afsonalar, orzular, Qur’on an’analari boy bolib, mustamlakachilik va zo’ravonlik tobora buzilib borayotgan Afrika fonida yosh bolaning voyaga yetishi haqidagi hikoyadir.

Kitob lirik, afsonaviy uslubda go'zal yozilgan bolib, syujetining asosi sifatida "Yusuf" qissasi Qur'ondan olingan.

Asarning nomlanishi ham insonlar ongida ijobiy tushuncha sifatida shakllangan, nafaqat islomiy va balki qolgan barcha dinlarda ham mavjud bo'lgan, insonlar omonatlarini topshirganlaridan so'ng, faqat yaxshi va ezgu amallar qilgan insonlargagina Alloh tomonidan in'om etiladigan joy nomi asosida "Jannat" deb nomlanadi. Biroq Gurnah asaridagi Jannat asar qahramoni savdogar Azizga tegishli bog' bo'lib, ko'rinishidan g'oyat go'zal aslida kishilar baxtsizligini yashirib turadigan makon sifatida izohlanadi. Shu yerda Azizning ayollaridan biri Aminaning so'zlarini keltirish orqali buni dalillash mumkin: "Agar Do'zah yerda bo'lsa, u shu yer" ("If there is Hell on the earth, then it is here). Yana Azizning qullaridan biri Halil aytadi: Bu jannatda kim yashaydi? Vahshiylar va o'g'rilar, savdogarlar, o'z birodarlarlarini arzimasa narsaga -sotadilar". Bundan tashqari, asar qahramoni Yusuf tomonidan jannat eshigiga ("gate of paradise") qiyos qiluvchi qizil vodiy, va kichik do'kondor Hamid yashaydigan yashil makon ham go'yo jannatdek tasvirlansada, bu joylarda insonlar ayri-ayri oqibatni kutib yashaydilar.

Qur'ondagi "Yusuf" qissasiga murojaat qilsak, ma'lumki, Yusuf ismi islom dini tarixida payg'ambarlardan birining ismi bo'lib, ushbu payg'ambar o'zining go'zalligi bilan ajralib turgan. Rivoyatlarda keltirishicha, Yusuf payg'ambar dunyoning 99 foiz go'zalligini olgan, dunyodagi boshqa barcha insonlarga esa 1 foizgina go'zallik bo'lib berilgan ekan. "Paradise" ("Jannat") asari bosh qahramoni bo'lmish Yusufning go'zalligi ham asarning ko'p o'rinlarida bir necha bor ta'kidlanganini zukko kitobxon sezmasdan iloji yo'q. Abdulrazak Gurnah ham o'z asaridagi bosh qahramon Yusufni payg'ambar Yusufga taqlidan chiroyli deb ta'riflagan bo'lishi shubhadan holi emas. Ushbu o'rinda Yusufning chiroyli ekanligini isbotlovchi asardan olingan parcha taqdim etiladi: *"He likes you, but who wouldn't like such a beautiful boy? Your mother must have been visited by an angel" (U seni yoqtiradi, haqiqatan sendek ko'rkam (chiroyli) yigitni kim ham yoqtirmagan bo'lar edi? Onangni yoniga farishtalar kelib turgan bo'lsa kerak).*

Ma'lumki, Yusuf alayhissalom og'alarining rashki tufayli quduqqa tashlanib, keyin qul savdogarlari tomonidan qutqariladi va Misrda Aziz ismli savdogarga qul qilib sotib yuboriladi. Gurnahning Yusufi ham otasining qarzi evaziga arab savdogari Azizga 12 yoshida qul qilib beriladi. Garchi ikki qahramon ham qul bolsada, ularning hojalari ularga mehribon boladi va ularni o'z oilasidek qabul qiladi.

Husnda tanho bolib ulg'aygan ikki qahramon, hojalarining har ikki manbada Zulayho deb tilga olingan ayol tomonidan ishqiy munosabatga undaladi. Har ikki holatda ham ulardan qochmoqchi bolgan Yusufning orqa tomondan ko'ylagi yirtib olinadi. Nafsini qondirolmagan Zulayholar ularga tuhmat qilib sharmanda qilmoqchi boladi.

Shu bilan birga uning go'zalligi tangri tomonidan unga berilgan fazilat, in'om deb faraz qilgan Azizning xotini Zulayho undan o'z kasaliga da'vo boladigan farishta deb qaraydi." Zulaykho said: "A gift from God. All that you touch flourishes. God has given you the look of an angel, sent you to this place to do good work". Yusufning bu xislati Azizga savdo sayohatlarida bir necha bor omad olib kelgan. Darhaqiqat, "Farishta" obrazi ham diniy, ham dunyoviy jihatdan poklik va go'zallik timsoli hisoblanadi. Ushbu o'rinda, farishta timsoli keltirilib, Yusufning nafaqat tashqi go'zalligi, balki ichki dunyosining pok va beg'ubor ekanligiga ham urg'u berilgan bo'lishi turgan gap.

Ikki manbadagi obrazlar o'rtasidagi o'xshashliklardan yana biri asardagi Yusuf, Qur'onning Yusufi kabi bashoratli tushlar bilan azoblanadi.

Asarni boshqa asarlardan tubdan farq qilishini ta'minlovchi yakuniy fakt esa unda din va dunyoning bir-biriga yonma-yon qo'yilishidir. Ko'pgina asarlar, yuqorida ham ta'kidlanganidek, bir tizimli bo'ladi, yo faqatgina din, yo faqatgina dunyoviy masalalar yuzasidan munozara qiladi, biroq ushbu asarda din va dunyo mavzusi haqida turlicha ijobiy va salbiy fikrlar keltirilib, turli din vakillari tomonidan turlicha izohlanadi.

Asarda din va dunyo tushunchalari islom diniga (asarda asosan islom dini va uning aqidalari, muqaddas kitobi bo'lgan Qur'on tasvirlanadi) taalluqli bo'lmagan kishilar tomonidan bir-biriga qarama-qarshi qo'yilsa, ushbu dinga sig'inuvchi shaxslar tomonidan dunyo va din bir-biriga bog'liq ekanligi, dunyoda dinda ko'zda tutilganidek yashamoq darkor ekanligi qayta va qayta ta'kidlanadi.

Dunyo (asarda dunyo tushunchasi yer yuzi emas, mol-dunyo, o'yin-kulgi, boylik sifatida keltiriladi) islom dinida, ko'pchilik o'ylaganidek, salbiy obraz yaratmaydi, balki unda me'yor bo'lishi kerakligi, dunyoga xirs berib, unga o'rganib qolmasligi kerakligi haqida so'z yuritiladi.

Asarda keltirilgan ushbu parcha ayni shu haqida so'z yuritadi: *I'd just like to hear what Hussein would say now. Just because he's chosen to live hand to mouth halfway up a mountain, he thinks anyone who tries to get something for himself is sinning... 'Where's the sin in making a better life for your family?' Hamid asked, his voice roused by contempt for Hussein. 'Or in making it possible for them to live among their own people? What's so wrong with that? I'm asking you. All I want is to build a little house for my family, find good husbands and wives for my children, and be able to go to a mosque among civilized people. If it's not too much to ask, I'd also like to sit with friends and neighbours in the evening and drink a cup of tea over friendly talk ... That's all! Did I say I wanted to kill anybody? Or make a slave out of anyone? Or rob an innocent man? I'm just a small shopkeeper, doing something for himself. Doing a very small something for himself, God knows (Shu yerda Husayn nima deyishini jon deb eshiggan bo'lardim. Chunki u tog' yo'lida faqirona hayot kechirish yo'lini tanlagan, uning o'ylashicha, o'zi uchun nimadir qilishga harakat qilgan har qanday odam gunoh qilayotganday bo'ladi. O'z oilang uchun yaxshi sharoit yaratishning nimasi gunoh, axir? Uning ovozi Husayndan norozi ohangda ko'tarilib, so'radi. Yoki o'z xalqi orasida ularga yashashi uchun sharoit qilish-chi? Buni nimasi noto'g'ri? Men sendan so'rayapman. Mening bor-yo'q xohlaganim oilam uchun kichkinagina uy qurish, farzandlarimga yaxshi er va yaxshi rafiqalar topish, boshqa madaniyatli insonlar bilan birga masjidga borish imkoniga ega bo'lish, xolos. Agar so'rashga ko'plik qilmasa, men yana kechqurun birodarlarim va qo'shnilarim bilan bir payola choy ustida do'stona gurunglashib o'tirishni ham xohlardim... bo'ldi. Men kimnidir o'ldiraman dedimmi? Yo kimnidir qul qildimmi, begunohni tunadimmi? Men o'z tirikchiligi uchun biroz harakat qilayotgan oddiy bir magazine qorovuliman. Alloh biladi, o'zim uchun juda kam harjlayman).*

Bu yerda Hamid tomonidan aytilayotgan ushbu so'zlar garchi dinni qoralamasa-da, din va dunyo o'rtasida ixtilof borligini ko'rsatib qo'yadi. Ularni bir-biriga taqqoslaydi. Hamid dinni o'zidan uzoqlashtirmagan holda, dunyoni ham tutib qolmoqchi bo'ladi. Asarning yana bir qahramoni Husayn esa dunyoni unutmagan holda, din arkonlarini mahkam tutish tarafdori, uning uchun din va dunyo bir-biriga bog'liq, qachonki dunyoga dinda aytilganidek munosabat bildirilsagina dunyo yaxshilikka xizmat qilgan bo'ladi.

Quyidagi o'rinda Hamid va Yusuf o'rtasidagi suhbatga quloq tutilsa, ayni shu haqida muzokara yuritiladi: *"The Koran is our religion, and has in it all the wisdom we need to live a good and moral life," he said (Qur'on – bu bizning din, unda biz yaxshi hayot kechrishimiz uchun biz muhtoj bo'lgan barcha donolik va aqil mavjud).*

Ya'ni, dinda barcha narsa mavjud, insonlar unga amal qilsa bo'lgani kabi xulosa chiqarishimiz mumkin ushbu so'zlardan.

...It should be our source of guidance and learning. You should read the Book whenever you can, especially now that Ramadhan has started. During this holy month, every good act earns you double the blessing you'd receive at other times. The Prophet was told this by the Almighty himself on the night of Miraj (U (ya'ni Qur'on) bizga o'rganish va to'g'ri yo'l yurish uchun yo'llanma Manbai bo'lmog'i lozim. Sen kitobni vaqt topishing bilanoq o'qishing lozim, ayniqsa Ramazon oyi boshlandi. Ushbu muqaddas oyda har bir qilingan ezgu ish boshqa vaqtlarda qilingan ishdan ko'ra senga ikki barobar ko'p savob olib keladi. Bu Payg'ambar (s.a.v) ga Yaratganning o'zi tomonidan Me'roj kechasida aytilgan).

Shuningdek, Qur'on haqida iliq fikrlar yana bir ijobiy qahramon Halil tomonidan ham aytiladi: *"Knowing the Koran will always help you," Khalil said. 'Even if you're lost in the deepest cave or the darkest forest. Even though you can't understand the words" (Qur'onni bilish senga hamisha yordam beradi - dedi Xalil. Hattoki sen chuqur g'orda yoki qorong'i o'rmonda adashib qolgan taqdiringda ham.*

Ammo asarda din arkonlarini hurmat qilmay, mensimay, dunyoni ulug'lovchi, o'yin-kulgi, yashash va foyda qilish haqida o'ylovchi kimsalar ham borki, ularning tilidan chiqqan ushbu so'zlar buning yaqqol dalilidir: *"You're just a stupid trader with your five-times-kiss-the-ground and starve-*

to-death-in-Ramadhan. You don't understand meditation or transcendence or anything like that. (Sen kuniga besh marotaba yer o'padigan va Ramazonda o'lib qolgudek och qoladigan ahmoq savdogarsan. Jismoniy hayot darajasi va tafakkur qilish kabi narsalarni tushunmaysan).

Bu yerda Kalasinga ta'riflagan jismoniy hayot dunyoni ta'riflashi zukko kitobxonga tezda ma'lum bo'lgandir. Uning din bo'yicha salbiy fikrda ekanligi namoz va ro'za haqida bergan ta'riflaridan ham sezilib turibdi. Yana bir o'rinda u suhbat jarayonida shunday so'zlarni aytadi. *"I'll be in Paradise screwing everything in sight, Allahwallah, while your desert God is torturing you for all your sins," Kalasinga replied cheerfully. "To that God of yours almost everything is sinful.... Even a monkey would turn to religion under that kind of torture. Send him to me and I'll teach him to read in English alphabet, and teach him mechanic work. At least it will be a useful skill instead of this shopkeeper business"* (Men jannatda bo'lgan bir paytda, cho'l xudosi sizni barcha gunohlaringiz uchun qiynayotgan bo'lasiz, - dedi Kalasinga xursand bo'lib. *"Sizning Xudoyingiz uchun deyarli hamma narsa gunohkor. Bunday qiynoqlar ostida hatto maymun ham dinga majburan yuzlangan bo'lar edi. Uni meni oldimga yubor, men unga ingliz alifbosida o'qishni va mexanik ishlashni o'rgataman. Hech bo'lmaganda bu do'kon biznesi o'rniga foydaliroq hunar bo'ladi).*

Demak, Kalasinga uchun diniy halovat, diniy arkonlarni sidqidildan bajarish kulgili bo'lib tuyuladi, shuning uchun u hamisha islom dinidagi birodarlarini va hatto asosiy qahramon bo'lgan, islom dinini o'rganishga qattiq kirishgan Yusufni ham mazxara qiladi, bu dunyoda foydali bo'lgan ishlarni qilishga undaydi, mol-dunyo topish, o'ynab-kulish lozimligini uqtiradi, asarning bir necha o'rnida Kalasinga islomiy aqidalarni muhokama qilayotgan birodarlari suhbatlarini buzib, o'zining dunyoviy hayotining yaxshi ekanligini, necha-necha ayollar bilan ko'ngilxushlik qilganini aytib, ularni yo'ldan urmoqchi bo'ladi.

Ammo asarda haqiqiy musulmonlik tuyg'usi shakllangan insonlarning qat'iyati, dinga bo'lgan sadoqati ustun kelishi, islomga oshno qalblar dunyoviy ne'matlar oldida yengilmasligi bosh qahramon Yusuf siymosi bilan aniq ko'rsatib beriladi.

Darhaqiqat, dinda dunyoviy ne'matlar taqiqlanmaganligi asarning asosiy g'oyalaridan biridir. Chunki ikkisi bir-biriga bog'liq, mushtarak tushunchalar bo'lib, inson faqat bittasini tutib yashay olishi mumkin emas. Diniy arkonlarni mukammal ado etish uchun, inson tanasi sog'lom bo'lishi lozimligi, din bilan ruhi yuvilgan va poklangan inson esa dunyoviy ishlarni oqillik va donolik ila, har narsada me'yor va qunt bilan qilishi Yusufning Qur'onni o'rganish jarayonida batafsil yoritiladi. Dastlabki ro'za kunlari, u ro'zani faqatgina salqin joyda dam olib, o'tkazish lozim deb hisoblasa-da, keyinroq, hammasini tanasining madoriga tashlagani, qo'ldan kelganicha, jismonan kuchi yetganicha qolgan barcha ishlarga yondashgani, yashash uchun ham, dinida qoyim bo'lishi uchun ham birdek harakat qilganligi, do'kon ishlariga avvalgidek qarashganligi, ro'za tutib, ochlikka va suvsizlikka ko'nikkani albatta din va dunyo tushunchalarining orasida uzilmas aloqa borligidan dalolat beradi.

Asar yuqoridagi g'oyalarni zamonaviy va tushunarli tilda kitobxonga yetkaza olgani uchun ham foydali hisoblanadi. Chunki asarda kitobxonni o'yga toldiradigan hech qanday narsa yo'q, kitob satrlarini o'qishning o'zidayoq o'quvchilar xulosa chiqarish mumkin. Shuningdek, asardagi ijobiylik va salbiylikning aniq qahramonlar bilan ifoda etilganligi, Qur'on oyatlaridan namunalar taqdim etilganligi, dinning ijobiy hislatlarini bo'rttirmasdan, boricha ochib berilganligi va salbiy sifatlarning ham ko'pchilik fikriga tayangan holda talqin qilinishi munozarali savollarga javob bo'lishi turgan gap. Albatta, oramizda Kalasinga kabi o'ylovchilar nafaqat boshqa din vakillari va xudosizlar orasida va balki musulmonlar orasida ham topiladi, har kim o'z fikrini o'tkazishga, o'zi ilgari surgan g'oyani ustun qo'yishga urinadi, shu sababli jamiyatda nohaqlik, tengsizlik, dinmi yoki dunyo kabi munozarali va oxiri halokatli bo'lishi mumkin bo'lgan muhokamalar vujudga keladi. Bu kabi asarlar esa ayni shularga javob tariqasida, insonlar ongiga sekinlik bilan to'g'ri yo'lni singdirishga harakat qiladi, turli din vakillarini va ayni bir din vakillarini kelishishga, do'st-u birodarlikka chorlaydi va shubhasiz ijobiy natijaga erishadi. Shu bilan birga, asarda diniy va ahloqiy asosda ho'jayinga sodiqlik tushunchasini topamiz.

Xulosa qilib aytganda, Abdulrazzoq Gurnahning "Paradise"(Jannat) asarini o'qir ekansiz, u bekorga Nobel mukofotiga munosib ko'rilmaganiga guvoh bo'lasiz. U mazmunidan olib qaralganida

din va dunyo bir-biriga ipsiz bog'langan bo'lib, insonlarning komil hayot kechirishida va hayotda uchrashi mumkin bo'lgan kattayu-kichik masala va voqealarga oqilona munosabat bildirishlarida muhim ahamiyatga kasb etibgina qolmay, insonlarga ichki halovat va xotirjamlikni birgalikda taqdim etishi asarda yoritilishi ko'zda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulrazak Gurnah. Paradise. The new press international fiction, 1994, New york.
2. Alouddin Mansur. Yusuf va Nur suralarining tafsiri. Toshkent. Fan, 1992-y.
3. Ramz Bobojon . Yusuf va Zulayho. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2000-y.
4. Ruzmatova Dilnoza. Diaspora features in Khaled Hosseini's novels. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research, no. 2 (4), 2019, pp. 69-81.
5. Ruzmatova Dilnoza. Color and Number Symbolism in the Novel "Paradise" by Abdulrazak Gurnah // Nizhnevartovsk Philological Bulletin. - 2023. - Vol. 8. - N. 1. – pp. 132-141
6. Ruzmatova Dilnoza. Abdulrazak Gurnah: A Literary Voice of Resilience and Insight. Miasto Przyszłości, 2024. Volume №48. -pp. 849-851
7. Ruzmatova Dilnoza. Historical, Cultural and Religious Aspects of Abdulrazak Gurnah's Novels. The Kyoto Conference on Arts, Media & Cultura. -Kyoto, Japan, 2023. – pp. 27-36.
8. James Hadeb. Imagining Unmediated Early Swahili Narratives in Abdulrazak Gurnah's "Paradise" English in Africa. Vol.42, No.2 (September 2015) pp, 89-107. Rhodes University.
9. Undermining the Concept of Paradise: Intertextuality and Storytelling in Abdulrazak' Gurnah's Paradise. June 2023. Miscelanea A journal of English and American studies. 67:169-187.
10. Emad Mirmotahari: Gurnah's fiction at the end of Religion. may 16 2023. Published by Cambridge University Press.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000